

**ДОРИВОР ТИРНОҚГУЛ ЎСИМЛИГИДА ФИТОНЕМАТОДАЛАРНИНГ
ЗАРАРАРИ ВА ТАРҚАЛИШИ**

Холлиев Асамиддин Тураевич¹

¹ТошДАУ, доцент

Рўзикулов Давлатбек.Назаралиевич²

²ТошДАУ, катта ўқитувчи

Хикматова Маржона Зоир қизи³

³ТошДАУ, талаба

Хамидов Ҳакимбек Акрамжон ўғли⁴

⁴ТошДАУ, талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7228764>

Аннотация

Мазкур мақолада тирноқгул доривор ўсимлигининг зараркунандаларидан фитонематодалар тўғрисида изланиш натижалари келтирилган. Тирноқгул доривор ўсимлигига илдиз шиш қўзғатувчи нематодаси, пиёз поя нематодаси жиддий зарар келтириши аниқланган.

Калит сўзлар: тирноқгул, зараркунанда, доривор, фитонематода, ўсимлик. Бугунги кунда Республикада ёввойи ҳолда ўсувчи доивор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларига алоҳида эътибор берилмоқда. Бу эса ўз навбатида доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, доривор ўсимликлар етиштириладиган плантациялар ташкил этиш ва уларни қайта ишлаш борасида изчил ислохотлар амалга оширини талаб этади.

Доривор экинлар етиштириладиган майдонларни кенгайтириши билан бу ўсимликларга зарар етказиб яшовчи зараркунандаларнинг тур таркиби кўпайиб, зарари ортиб бормоқда. Табиий дори-дармонларни етиштириш эса экологик жиҳатдан тоза бўлишни талаб қилади. Доривор ўсимликлардан юқори ҳосил олишининг асосий омилларидан бири бу уларни зараркунандалардан ҳимоя қилишдир. Республикамизнинг ўрмон хўжаликларига етиштириладиган тирноқгул доривор ўсимлигининг зараркунандаларидан бири нематодалар ҳисобланади. Нематодалар ҳужайра шираси билан озиқланадилар. Улар кўпинча ўсимлик тўқималарида тўпланадилар ва ўсимликни нормал ҳаётини жараёнларини издан чиқарадилар[1,2,3,4].

Нематодалар зараридан тирноқгул доривор ўсимлигида танасида ҳар хил деформациялар – пояни қисқариш, қалинлашиш ва ғуддалар ҳосил бўлиши кузатилади.

Доривор ўсимликларда олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра нематода ўсимликни кучсизлантириб, ривожланишини секинлаштиради, ҳосилини камайтириб юборади. Зарарланган ўсимликлар нимжон бўлиб қолади, уларда ўсишдан умумий тўхташ кузатилади, барглари ранги эса оч яшилдан сариққача бўлади. Бундай ўсимликларда сўлишга мойиллик кузатилади, чунки уларда сув ютиш жадаллиги пасайиб кетади. Зарарланган ўсимлик илдизи билан суғуриб олинса илдизларда якка ёки гуруҳ бўлиб жойлашган, нематодалар томонидан қўзғатилган тугунчасимон, сўгалсимон шишларни кўриш мумкин.

Нематодалар тупроқда узоқ йиллар мобайнида сақланиши мумкин. баъзан ўсимликни бутунлай қуритиб ҳам қўяди.

Улар суғориш сувлари, зарарланган майдонларнинг оқава сувлари, зарарланган тупроқни аралаштириш ва зарарланган ўсимлик материали билан тарқалади.

Олиб борилган тадқиқотлардан хулоса қилиб айтганда доривор тирноқгул ўсимлигида бир неча хил нематода зараркунандаларининг турлари аниқланиб улар тирноқгул ўсимлигининг илдиз қисмига зарар келтириши аниқланди. Нематода зараркунандаларини доривор экинлари экиладиган майдонларда ўз вақтида назорат қилиб бориш ҳамда зараркунандаларга қарши агротехник тадбирларини юқори сифатли қилиб ўтказиш, бегона ўтлар ва ўсимлик қолдиқларини йўқотиш ҳам зарур тадбирлардан ҳисобланади.

Адабиётлар:

- 1.Э.Холмуродов Б. Болтаев Б. Носиров “Зарарли нематодалар, кемирувчилар ва каналар” Тошкент, – Ўқув қўлланма. 2012
2. Хўжаев Ш.Т., Холмуродов Э.А. –”Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари”. Тошкент, –Фан нашриёти. 2014
3. Б.Қ. Мухаммадиев, М.Тожиева, Б.Болтаев,Б.Носиров, “Нематодалар, каналар, кемирувчилар ва уларга қарши кураш чоралари” Тошкент, – Услубий қўлланма. 2014
4. Дусманов И., Холлиев А. Доривор ўсимликларнинг зараркунанда ва касалликларига қарши кураш. Тавсиянома. Тошкент, 2015 йил